

TOSHKENT VILOYATIDA BALIQCHILIK XO‘JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHNING MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Umurzoqov Shaxzodbek Dilmurod o‘g‘li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti tayanch doktoranti

Chirchiq, O‘zbekiston, e-mail: umurzoqovshaxzodbek@gmail.com

Аннотация. Ushbu maqolada Toshkent viloyatida baliqchilik xo‘jaliklarini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari, mavjud muammolari va istiqbollari tahlil qilingan. Viloyatning tabiiy-geografik sharoiti, suv resurslari, transport-logistika tizimi va bozor talabi kabi omillar asosida baliqchilik sohasini rivojlantirishga ta’sir qiluvchi jihatlar yoritilgan. Muallif Toshkent viloyatidagi asosiy baliqchilik tumanlarini (Chinoz, Quyichirchiq, Yangiyo‘l, Bekobod) misol qilib olib, ularning rivojlanish potentsiali, mavjud infratuzilma holati va eksport salohiyatini ochib bergan. Xulosa sifatida, baliqchilik sohasining barqaror rivoji uchun infratuzilmani takomillashtirish, sovutish tizimlarini modernizatsiya qilish, transport-logistika tizimini integratsiyalash hamda yangi bozorlarni izlash zarurligi ta’kidlanadi.

Калит so‘zlar. Toshkent viloyati, Baliqchilik xo‘jaliklari, Tabiiy-geografik sharoit, Suv resurslari, Transport infratuzilmasi, Logistika tizimi, Bozor talabi, Eksport salohiyati, Sovutish tizimi, Iqtisodiy-ijtimoiy omillar

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫБОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

Докторант Чирчикского государственного педагогического университета

Чирчик, Узбекистан, email: umurzoqovshaxzodbek@gmail.com

Аннотация. В данной статье проанализированы основные направления, существующие проблемы и перспективы развития рыбководческих хозяйств в Ташкентской области. Рассмотрены факторы, влияющие на развитие рыбной отрасли, такие как природно-географические условия, водные ресурсы, транспортно-логистическая система и рыночный спрос. В качестве примеров автор рассматривает ключевые районы рыбководства области — Чиназ, Куйичирчик, Янгиюль и Бекабад, — раскрывая их потенциал развития, текущее состояние инфраструктуры и экспортные возможности. В заключении подчёркивается необходимость совершенствования инфраструктуры, модернизации систем охлаждения, интеграции транспортно-логистических сетей и поиска новых рынков для устойчивого развития рыбной отрасли.

Ключевые слова: Ташкентская область, Рыбководческие хозяйства, Природно-географические условия, Водные ресурсы, Транспортная инфраструктура, Логистическая система, Рыночный спрос, Экспортный потенциал, Система охлаждения, Социально-экономические факторы

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPING FISH FARMING ENTERPRISES IN TASHKENT REGION

Umurzokov Shakhzodbek Dilmurod ugli

Foundation doctoral student at Chirchik State Pedagogical University

Chirchik, Uzbekistan, email: umurzoqovshaxzodbek@gmail.com

Annotation. This article analyzes the main directions, existing problems, and prospects for the development of fish farming enterprises in the Tashkent region. It highlights the factors affecting the development of the fisheries sector, such as the natural-geographical conditions, water resources, transport-logistics system, and market demand. The author takes key fish-farming districts of the region—Chinoz, Quyichirchiq, Yangiyol, and Bekabad—as examples to reveal their development potential, current infrastructure status, and export capacity. The conclusion emphasizes the need to improve infrastructure, modernize refrigeration systems, integrate the transport-logistics network, and explore new market opportunities for the sustainable development of the fisheries sector.

Keywords: Tashkent region, Fish farming enterprises, Natural-geographical conditions, Water resources, Transport infrastructure, Logistics system, Market demand, Export potential, Refrigeration system, Socio-economic factors

Kirish. O‘zbekistonning baliqchilik sektori oziq-ovqat xavfsizligi, ijtimoiy farovonlik va iqtisodiy barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega. Baliqchilikni rivojlantirish, ayniqsa, Toshkent viloyati kabi yirik urbanizatsiyalashgan va qishloq xo‘jaligi bilan qamrab olingan hududlarda, o‘ziga xos iqtisodiy va ekologik muammolarni hal qilishni talab etadi. Ushbu maqolada Toshkent viloyatidagi baliqchilik xo‘jaliklarining joylashuvi, rivojlanish imkoniyatlari, muammolari va iqtisodiy-ijtimoiy geografik omillari tahlil qilinadi. Shuningdek, baliqchilikni rivojlantirishning istiqbolli yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Toshkent viloyatining tabiiy-geografik sharoiti va baliqchilik resurslari. Toshkent viloyati O‘zbekistonning shimol -sharqida joylashgan bo‘lib, katta suv resurslariga ega hududlardan biridir. Viloyatda Tuyabo‘g‘iz, Chorvoq kabi suv omborlari va ko‘plab daryolar mavjud [4]. Ushbu suv resurslari baliqchilikni rivojlantirishda asosiy manba hisoblanadi. Ayniqsa, Tuyabo‘g‘iz va Chorvoq suv omborlari baliqchilik uchun yaxshi sharoit yaratadi. Biroq, suv resurslarining tarqatilishi va ekologik holati baliqchilikni rivojlantirishga ta'sir qiladi.

Viloyatning asosiy baliqchilik xo‘jaliklari **Chinoz, Quyichirchiq, Yangiyo‘l va Bekobod** tumanlarida joylashgan. Ushbu hududlarda baliqchilik xo‘jaliklari asosiy iqtisodiy faoliyatlardan biri bo‘lib, ular mahalliy bozorlarda baliq mahsulotlarini taqdim etadi va iste'molchilarning talabini qondiradi.

Bugungi kunda Toshkent viloyatida Baliqchilik xo‘jaliklarini rivojlantirishning bir qancha iqtisodiy-ijtimoiy geografik omillari mavjud bolib ular quyidagilardan iborat:

Toshkent viloyatining baliqchilik xo‘jaliklari geografik joylashuvi va tabiiy resurslar bilan chambarchas bog‘liqdir. Viloyatning daryolar va suv omborlariga yaqinligi baliqchilikni rivojlantirish uchun muhim omil hisoblanadi. **Chorvoq** suv ombori kabi yirik suv omborlari baliqchilikka yirik imkoniyatlar yaratadi, biroq suv resurslarining noto‘g‘ri taqsimlanishi va ekologik muammolar bu sohaning rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin. Quyida ushbu omillar haqida to‘xtalamiz

Transport infratuzilmasi va logistika. Toshkent viloyatidagi baliqchilik xo‘jaliklarini rivojlantirishda transport infratuzilmasining ahamiyati katta. Baliq mahsulotlarini bozorlarga tez va sifatli yetkazib berish uchun transport tizimining rivojlanishi lozim. Ammo, hozirgi kunda ba'zi

tumanlarda transport tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi baliqchilik sohasining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Baliqchilik mahsulotlarining saqlash va yetkazib berish jarayonida sovetish tizimining yuksak samaradorligi zarur.

	2010y.	2011y.	2012y.	2013y.	2014y.	2015y.	2016y.	2017y.	2018y.	2019y.	2020y.	2021y.	2022y.	2023y.	2024 yil yanvar-dekabr ¹
Toshkent viloyati	1 425,0	3 293,0	4 850,7	6 706,0	8 000,4	11 137,1	7 834,9	8 150,2	9 867,2	7 896,6	9 726,9	13 239,0	19 289,5	24 828,6	19 141,1
Narafshon sh.	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	3,4	4,2	18,7	10,0	0,0	0,0	0,0
Olmaliq sh.	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,5	3,0	0,0	1,0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,1
Angren sh.	0,0	0,0	4,0	41,0	0,0	0,0	7,9	4,0	10,3	3,3	2,0	13,2	264,0	163,7	48,9
Bekobod sh.	0,0	0,0	132,0	35,0	20,0	25,0	15,0	6,5	11,9	13,2	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Obangaron sh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chirchiq sh.	0,0	0,0	0,0	58,0	33,0	26,0	11,9	2,5	10,6	45,5	0,1	9,8	0,0	0,8	0,6
Yangiyo'l sh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	6 900,0	0,0
tumanlar:															
Qo'g'ay'on	8,8	66,8	68,1	163,0	200,0	328,4	650,8	485,5	533,3	277,3	237,2	338,8	301,3	408,1	410,9
Obangaron	63,0	66,1	69,1	130,0	131,0	202,0	128,6	166,9	178,3	104,4	188,9	160,4	127,9	79,5	33,5
Bekobod	12,0	74,0	73,1	210,0	460,0	840,6	570,7	675,4	714,5	524,5	846,9	846,5	666,0	997,2	1 078,3
Bo'stonliq	3,7	3,0	45,6	121,0	135,0	139,3	124,1	140,1	97,8	42,6	43,2	363,5	46,0	68,6	71,7
Bo'ka	5,7	79,0	80,0	200,0	240,4	275,9	305,8	187,9	329,5	210,5	426,3	345,2	357,8	653,9	394,8
Qayi Chirchiq	1 025,0	2 388,9	3 296,4	3 760,0	3 820,0	3 368,4	2 964,4	3 433,7	4 147,7	3 642,3	5 491,1	4 885,1	6 080,9	4 915,3	5 356,9
Zangiata	220,4	222,5	352,3	472,0	518,9	934,2	1 132,1	728,1	518,6	936,7	91,1	2 814,6	286,2	664,0	844,1
Yangi Chirchiq	0,0	39,0	66,0	170,0	214,8	316,0	635,2	562,1	1 825,1	73,3	55,2	125,0	124,0	128,2	150,5
Qibray	2,8	77,1	78,0	155,0	198,0	149,5	97,6	63,0	43,7	56,2	113,5	63,9	66,4	81,4	88,2
Palent	0,0	2,0	9,0	15,0	7,0	8,8	0,0	10,4	8,5	10,0	4,2	6,5	4,2	8,0	8,9
Palent	80,0	157,0	201,0	320,0	454,7	716,0	483,2	240,3	303,4	349,6	270,1	513,7	181,9	256,1	249,3
O'ra Chirchiq	0,0	68,0	108,4	250,0	434,6	615,5	365,8	371,8	232,8	810,5	929,3	882,8	1 215,0	1 653,1	2 341,9
Chirchik	0,0	46,0	110,8	299,0	673,0	762,0	120,7	394,2	439,9	603,7	539,3	1 520,6	2 451,0	397,0	573,8
Yangiyo'l	3,0	99,0	100,1	304,0	400,0	851,5	207,6	319,6	396,6	98,1	297,4	215,0	6 976,8	7 139,3	7 376,3
Toshkent	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	41,1	89,0	81,9	123,8	107,3	107,4	113,9

1 -jadval. Toshkent viloyati tuman va shaharlarida 2010-2024 yillar oralig'ida ovlangan baliqlar hajmi (tonnada)*¹

Baliqchilik sanoatining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun transport tizimining samaradorligi juda muhimdir. Toshkent viloyatidagi baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirishda quyidagi transport omillari muhim ahamiyatga ega:

Yuk tashish infratuzilmasi. Baliqchilik mahsulotlarini tez va sifatli yetkazib berish uchun avtomobil transporti va temiryo'l transportining ham yuksak samaradorligi zarur. Toshkent viloyatining baliqchilik xo'jaliklaridan ishlab chiqarilgan mahsulotlar nafaqat mahalliy bozorlarga, balki respublika va xalqaro bozorga ham yetkazilishi lozim. Ushbu yo'nalishda, transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi (yolg'on jo'natish tizimi, qiyin yo'llar va bo'g'inlar) baliqchilik sohasining kengayishini cheklaydi.

Sovutish tizimlari va saqlash imkoniyatlari. Baliq mahsulotlari tez buziladigan mahsulotlar bo'lib, ularning sifatini saqlash uchun sovetish tizimlari va saqlash omborlarining samarali tizimi zarur. Transport tizimida, ayniqsa, sovetish tizimining yetarli bo'lmasligi, baliqchilik mahsulotlarining sifatsiz bo'lishiga olib kelishi mumkin. Sovutish tizimlarining rivojlanishi va transport infratuzilmasining takomillashishi baliq mahsulotlarini uzoq masofalarga yetkazib berishda muhim omil bo'ladi.

Xalqaro va mahalliy bozorlar uchun transport yo'llari. Toshkent viloyati baliqchilik mahsulotlarini nafaqat respublikadagi bozorlar, balki xorijiy bozorga ham eksport qilishni maqsad

^{1 1} Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2010–2024)

qiladi. Bu jarayonda xalqaro transport yo'llari, masalan, Toshkentdan O'zbekistanning boshqa viloyatlariga yoki qo'shni mamlakatlarga yuk tashishning samaradorligi katta ahamiyatga ega. Baliq mahsulotlarini eksport qilishda, avvalo, to'g'ri logistika tarmoqlarini yaratish va transport xizmatlarini xalqaro standartlarga moslashtirish talab etiladi.

Logistika omili. Logistika va ta'minot zanjiri baliqchilik sanoatining samarali ishlashida muhim rol o'ynaydi. Baliq mahsulotlarini ishlab chiqarishdan bozorgacha yetkazib berishda quyidagi logistika omillari alohida ahamiyatga ega:

Mahsulotlarni saqlash va taqsimlash. Baliqchilik mahsulotlarini saqlash va taqsimlashda saqlash omborlarining mavjudligi va samarali ishlash tizimi muhim ahamiyatga ega. Mahsulotlarni saqlash joylari sifatli sovutish tizimlari bilan ta'minlanishi kerak [3]. Mahsulotlarni saqlashda mavjud infratuzilma yetarli darajada rivojlanmaganligi sababli, baliq mahsulotlari tezda buzilishi yoki sifatini yo'qotishi mumkin. Shu bilan birga, bozorga etkazib berish jarayonida logistika firmalarining rolini kuchaytirish kerak.

Mahsulotlarning taqsimoti va yetkazib berish tarmoqlari. Baliqchilik mahsulotlarining taqsimoti va etkazib berish jarayonida logistika firmalarining roli juda katta. Mahsulotlarni to'g'ri bozorlar va iste'molchilarga etkazib berish uchun samarali va tezkor etkazib berish tizimi zarur. Mahalliy bozorlar va shaharlar uchun yetkazib berish tizimining rivojlanishi, baliq mahsulotlarini sotish va ulardan foyda olish imkoniyatlarini oshiradi.

Transport va logistika tarmog'ining integratsiyasi. Transport va logistika tizimlarining integratsiyasi baliqchilik mahsulotlarini sifatli va tezkor yetkazib berish uchun muhimdir. Tizimni optimallashtirish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish, baliqchilik sohasida samaradorlikni oshiradi [2]. Mahsulotlarni saqlash, tashish va taqsimlash bo'yicha barcha bosqichlar o'zaro muvofiqlashtirilgan holda ishlashiga erishish zarur. Bu orqali ishlab chiqarishdan bozorgacha barcha jarayonlar tez, sifatli va samarali amalga oshiriladi.

Bozor talabi. Toshkent viloyatida baliqchilik mahsulotlariga bo'lgan talab o'zgarib turadi va quyidagi omillar bunga ta'sir ko'rsatadi:

Mahalliy bozor talabi. Toshkent viloyatida baliqchilik mahsulotlariga bo'lgan talab asosan shahar va shaharchalardagi aholiga bog'liq. Toshkent shahri va viloyatning boshqa yirik tumanlarida baliq mahsulotlariga talab yuqori. Aholi sonining ortishi va shaharlarning rivojlanishi bilan birga, baliqchilik mahsulotlariga bo'lgan talab oshadi. Biroq, qishloq hududlarida baliq mahsulotlariga bo'lgan talab past bo'lishi mumkin. Mahalliy bozorlar uchun mahsulot sifatini yaxshilash va yangi iste'molchilarni jalb qilish zarur.

Eksport imkoniyatlari. Baliqchilik mahsulotlarini eksport qilishda talabni oshirish uchun yangi bozorlarni izlash muhimdir. Toshkent viloyatining baliqchilik mahsulotlari O'zbekistonning boshqa viloyatlariga va chet elga eksport qilinishi mumkin. Xalqaro bozorlarda baliq mahsulotlariga bo'lgan talabni tahlil qilish va yangi imkoniyatlar yaratish zarur. Eksportni rivojlantirish uchun mahsulotlar sifatini oshirish va tashish imkoniyatlarini yaxshilash kerak.

Narxlar va raqobatbardoshlik. Bozor talabini hisobga olgan holda baliqchilik mahsulotlari narxlarini belgilashda raqobatbardoshlik muhim ahamiyatga ega. Mahsulotlarning narxi mahsulotning sifatiga, transport va logistika xarajatlariga hamda bozor talabiga bog'liq. Narxlarni barqaror saqlash, iste'molchilarni qondirish va mahsulotlar sotilishini oshirish uchun samarali marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarur.

Yuqorida keltirilgan tahlil Toshkent viloyatidagi baliqchilik sohasini rivojlantirishda transport, logistika va bozor talabi omillarining ahamiyatini ko'rsatadi. Bu omillarni hisobga olgan holda baliqchilik sanoatini samarali rivojlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, transport tizimi, saqlash va taqsimlash jarayonlarini optimallashtirish, eksport imkoniyatlarini oshirish va yangi bozorlarni izlash kerak.

Foydalanilgan dabiyyotlar:

1. Baliqchilik xo'jaliklarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribalar (FAO hisobotlari).
2. Karimov A.A. – "O'zbekistonning iqtisodiy geografiyasi", Toshkent, 2020.
3. Qodirov, U. (2020). "Baliqchilik xo'jaliklarini hududiy joylashtirishning geografik asoslari". Geografiya va tabiiy resurslar, 3(5), 75–80.
4. Sharipov M.M. – "O'zbekiston tabiiy geografiyasi", Toshkent, 2019.
5. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2010–2024).
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining baliqchilikni rivojlantirishga oid qarorlari va farmonlari.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. (2024). "Qishloq xo'jaligi statistikasi: 2024-yil I chorak yakunlari bo'yicha ma'lumotlar". stat.uz
8. Xabar.uz. (2024). "O'zbekistonda baliq eng ko'p ovlanadigan viloyatlar nomi aytili". 04.05.2024. <https://xabar.uz/uz/iqtisodiyot/ozbekistonda-baliq-engloyat-nomi-aytili>